

Обсуждаемые оценки эффективности вакцин против SARS-CoV-2

Муравьев Ю.В., ORCID: 0000-0001-5394-883X

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия

Резюме. Лучшим способом контролировать пандемию COVID-19 считается вакцинация. С беспрецедентной скоростью была удовлетворена безотлагательная потребность в разработке вакцин против COVID-19. В настоящее время многое еще неизвестно об иммунных процессах при этом заболевании, однако более 300 различных вакцин-кандидатов против COVID-19 находятся на разных стадиях разработки и более 20 вакцин уже используются. Оценка эффективности и безопасности вакцин против SARS-CoV-2 остается сложной задачей для решения которой необходимо стандартизировать показатели эффективности и обеспечить регулярный фармаконадзор.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, вакцинация, эффективность и безопасность вакцин, фармаконадзор.

Новый коронавирус (SARS-CoV-2), за первые 6 месяцев пандемии вызвал более миллиона смертей, огромные экономические и социальные потрясения на международном уровне для предотвращения которых возникла необходимость в разработке вакцины [1], но для работающей вакцины следует получить прямые доказательства ее эффективности в защите людей от инфекции COVID-19(SARS-CoV-2)[2]. Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила, чтобы «четкая демонстрация эффективности (на популяционной основе), в идеале ~ 50%», была минимальным критерием для любой приемлемой вакцины против COVID-19, и ее эффективность оценивалась по конечным точкам «инфицирование, тяжелая болезнь и распространение» [3]. Такое определение отражает сложность оценки клинической эффективности вакцин-кандидатов в контексте нового патогена. Действительно, вакцина против COVID-19, способная уменьшить любой из этих элементов, может способствовать борьбе с заболеванием там, где нет эффективных профилактических препаратов и мало методов лечения [4]. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) считает, что при лабораторно подтвержденном COVID-19 эффективность вакцины оцененная по конечным точкам должна быть не менее 50% для плацебо-контролируемых исследований [2]. Однако защиту от тяжелого заболевания и смерти трудно оценить в третьей фазе клинических испытаний, для этого должны быть доступны данные крупных испытаний четвертой фазы или эпидемиологических исследований, проведенных после широкого применения вакцины против SARS-CoV-2 [5]. Эффективность вакцин в зависимости от патогена, последствий и динамики распространения болезни. Результаты рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) обычно отражают сравнительную оценку заболеваемости, тяжести заболевания и продолжительности заражаемости среди вакцинированных и не вакцинированных [6,7]. Такие РКИ представляют собой наилучшие сценарии оценки эффективности вакцины в идеализированных условиях, в конкретных группах населения и предоставляют ключевые данные, необходимые для лицензирования. Однако способность вакцины действовать так, как это происходило в условиях идеального эксперимента и осуществлялось в клинических

испытаниях не всегда прогнозирует ее эффективность, т. е. вероятность действия, которое ожидается согласно клинической документации [7]. Например, эффективность ротавирусных вакцин у детей в странах с низким и средним уровнем доходов была ниже, чем ее эффективность, наблюдаемая у детей в странах с высоким уровнем доходов [8]. РКИ не могли предсказать защиту иногда называемую коллективным иммунитетом после широкой вакцинации. В равной степени, РКИ вакцин в определенной возрастной группе или географическом регионе, не может прогнозировать эффективность широкой вакцинации. Возможно, что для обеспечения достаточной иммуногенности в более старших возрастных группах потребуются альтернативные платформы вакцин или добавление адъювантов, как для противогриппозных вакцин [9]. В связи с этим обычно необходимы проспективные исследования эффективности вакцины (после ее лицензирования) в реальных условиях.

При пандемии Covid-19 эффективная вакцина должна предотвратить заражение, болезнь и распространение. Исход заражения SARS-CoV-2 неоднороден и зависит от множества переменных, включая возраст, пол, этническую принадлежность, сопутствующие заболевания. и может варьироваться от малосимптомных состояний до требующих госпитализации, необходимости в респираторной поддержке и летальных исходах [10]. Динамика распространения SARS-CoV-2 еще недостаточно изучена, но способность зараженных людей передавать инфекцию в бессимптомном или досимптомном периоде означает, что стратегии контроля, сосредоточенного исключительно на предотвращении распространения SARS-CoV-2 от человека с симптомами, будет недостаточно, чтобы остановить его распространение [11]. Способность вакцины предотвратить тяжелое заболевание и смертность является наиболее важной конечной точкой ее эффективности, поскольку необходимость госпитализации и перевод в отделение реанимации наиболее обременительны для системы здравоохранения. В качестве альтернативы, вакцины не влияющие на клиническое течение, но снижающие распространенность SARS-CoV-2, по-прежнему могут быть ценными на популяционном уровне [2].

Исследования эффективности вакцины должны иметь достаточную мощность. Учитывая, что смертность от SARS-CoV-2 непропорционально поражает пожилых людей, важно, чтобы участие пожилых участников в испытаниях вакцины против COVID-19 активно осуществлялось [12,13]. Для оценки вакцин против COVID-19 у лиц моложе 18 лет потребуются специальные испытания, поскольку результаты испытаний у взрослых не прогнозируют безопасность и эффективность вакцины в этой возрастной группе [14].

Предполагается, что скорость мутации SARS-CoV-2 низкая [15]. Это означает, что эффективность вакцины против конкретного циркулирующего варианта SARS-CoV-2 в одном регионе, вероятно, прогнозирует ее эффективность в других частях мира [16]. Однако, чтобы подтвердить это и учитывая, что эффективная вакцина может сама оказывать селективное влияние на мутацию SARS-CoV-2, образцы сывороток вакцинированных в исследованиях ее эффективности должны быть протестированы на нейтрализацию против ряда вирусных линий [17].

Для сравнения в разных популяциях эффективности вакцин, важно, чтобы в клинических испытаниях применялись на регулярной основе стандартизованные, поддающиеся количественной оценке конечные точки. Предполагается, что первичной конечной точкой для оценки эффективности должна быть вирусологически подтвержденная COVID-19 [18].

Клинические критерии, выбранные для своевременного проведения диагностического тестирования, должны тщательно сбалансировать чувствительность, чтобы гарантировать выявление всех случаев, со специфичностью [18]. Учитывая, что не все больные, отвечающие клиническим критериям, будут инфицированы SARS-CoV-2, диагностическое тестирование для подтверждения возбудителя болезни имеет важное значение. Однако ПЦР, текущий золотой стандарт для диагностики SARS-CoV-2, несовершенна и зависит от таких переменных, как вирусная нагрузка, тип образца и время его забора [19]. В клинических условиях значительная часть больных продолжает лечиться от COVID-19, несмотря на неоднократные отрицательные тесты PCR, что может отражать ограничения диагностических тестов и растущее понимание клинической картины инфекции SARS-CoV-2. Эффективная вакцина против COVID-19 может снизить тяжесть заболевания, вызванного инфекцией SARS-CoV-2. Такие классические показатели тяжести заболевания, как госпитализация, потребность в респираторной поддержке или поступление в отделение интенсивной терапии, ложатся наибольшим бременем на систему здравоохранения и являются важными конечными точками [18]. Однако они могут представлять лишь часть заболевших [20]. Неясно, обеспечивает ли предыдущее воздействие SARS-CoV-2 защиту от последующей инфекции. Тем не менее, FDA США рекомендует, чтобы участники исследований эффективности вакцин не исключались, если у них есть доказательства предыдущей инфекции SARS-CoV-2 (анамнез или лабораторные показатели), поскольку скрининг до вакцинации вряд ли будет проводиться на практике. Поэтому стратификационный анализ будет важен для

уточнения влияния ранее существовавшего иммунитета на результаты эффективности. Синдром ассоциированного с вакциной усиленного респираторного заболевания был зарегистрирован в доклинических исследованиях некоторых вакцин, в которых иммунизированные животные имели повышенную вероятность инфицирования или тяжелого заболевания при последующем заражении целевым патогеном [21]. Однако неизвестно как проявится у людей существующий риск развития тяжелого респираторного синдрома, связанного с вакциной SARS-CoV-2 [2]. Регулярный скрининг участников исследования на бессимптомные инфекции после вакцинации и тестирование участников с симптомами позволит определить относительный и абсолютный риск развития тяжелого респираторного заболевания, связанного с вакциной. Клинические испытания могут быть недостаточно мощными для выявления связанных с вакцинацией таких серьезных ИР. Поэтому FDA США рекомендует, чтобы наблюдение за участниками исследования продолжалось длительно, не менее 1-2 лет, чтобы оценить продолжительность защиты и потенциал развития вакцино-ассоциированного тяжелого респираторного заболевания. Важно, чтобы после получения лицензии осуществлялся постоянный фармаконадзор для выявления ИР, которые могут не улавливаться РКИ [2]. SARS-CoV-2 легко передается от человека к человеку, преимущественно воздушно-капельным путем. Тем не менее, аэрозольный и фекально-оральный пути передачи также наблюдаются [22]. Опубликованы данные что люди передают SARS-CoV-2 в бессимптомный и пресимптомный периоды [23]. Выздоровливающие больные могут выделять вирусную РНК в течение многих недель [24-26]. Возможно, что вакцина против SARS-CoV-2 может снизить тяжесть заболевания, но будет способствовать длительному выделению вируса, что может иметь важные последствия для общественного здравоохранения. Следовательно, важно учитывать не только продолжительность РНК-положительности в регулярно собираемых образцах, но и содержание в них репликационно-способного живого вируса. Поскольку транскрипция этих РНК зависит от трансляции гена ORF1 в клетке-хозяина и последующей сборки РНК-зависимой РНК-полимеразы, считается, что обнаружение субгеномных РНК позволяет идентифицировать репликационно-компетентный и, следовательно, трансмиссивный вирус [27]. Однако опубликованы данные свидетельствуют о том, что субгеномные РНК определяются и после исчезновения активного вируса [28].

Эффективность вакцины может быть оценена и без анализа клинических исходов путем расчета доли вакцинированных, у которых вырабатывается конкретный иммунный ответ [29]. Не все люди, подвергшиеся воздействию SARS-CoV-2, становятся инфицированными [30]. Однако иммунологические механизмы, лежащие в основе защиты или восприимчивости к естественной инфекции, неизвестны. Образование антител против SARS-CoV-2 является маркером воздействия, но неясно, достаточно ли присутствия нейтрализующих антител для обеспечения защиты от последующей инфекции или заболевания

[31]. Описан клеточный иммунный ответ на инфекцию, который вероятно, является важным компонентом защитного адаптивного иммунного ответа [32].

Для понимания инфицирования SARS-CoV-2 широко используются исследования на приматах [33]. Защита от повторного заражения SARS-CoV-2 наблюдалась у макак-резус, которые образовывали нейтрализующие антитела при первоначальном воздействии, и был даже определен минимальный титр нейтрализующих антител [34–35]. Однако, поскольку SARS-CoV-2 является новым патогеном, любые суррогатные конечные точки, выявленные в исследованиях на животных, должны быть оценены в клинических испытаниях у людей. Важным компонентом изучения вакцин являются исследования на модели контролируемой инфекции человека, в которой добровольцы подвергаются воздействию инфекционных патогенов. Введение им известной дозы SARS-CoV-2 в тщательно контролируемых условиях было предложено в качестве модели для быстрой первоначальной оценки эффективности вакцины [36]. Однако будут ли полученные результаты прогнозировать эффективность защиты от тяжелого заболевания и смерти в целевой группе пожилого населения, неизвестно [37]. Определенные затруднения связаны с интерпретацией количественных анализов ОТ-ПЦР SARS-CoV-2 в качестве конечной точки эффективности, в частности:

- Чувствительность и специфичность любого количественного анализа с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ОТ-ПЦР) на инфекцию SARS-CoV-2 неизвестны из-за отсутствия утвержденного золотого стандарта диагностики [38].

- Множество количественных ОТ-ПЦР с использованием различных геномных мишеней SARS-CoV-2 прошли валидацию, показав различную чувствительность и специфичность [39].

- чувствительность анализа зависит от множества факторов, включая тип анализа, время заражения, выбор образца и продолжительность транспортировки [40].

- Динамика выделения вируса у людей с предсимптомными, симптоматическими проявлениями и выздоравливающими различается и не до конца изучена [41].

- Большинство применяемых количественных анализов ОТ-ПЦР не позволяют отличить РНК живого, распространяемого вируса от неинфекционной РНК [42].

Литература:

1. Dong E, Du H, Gardner L. An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *Lancet Infect Dis.* 2020 May;20(5):533–534. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30120-1.
2. US Department of Health and Human Services: Food and Drug Administration. Development and licensure of vaccines to prevent COVID-19: guidance for industry. June, 2020. <https://www.fda.gov/media/39638/download> (accessed July 23, 2020).
3. WHO. WHO target product profiles for COVID-19 vaccines. Geneva: World Health Organization, 2020.
4. Bose S, Adapa S, Aeddula NR, et al. Medical Management of COVID-19: Evidence and Experience. *J Clin Med Res.* 2020 ;12(6):329–343. doi: 10.14740/jocmr4201.

- Использование серологических маркеров в качестве конечной точки эффективности вакцины также вызывает затруднения, поскольку:

- Чувствительность и специфичность любого серологического теста на заболевание SARS-CoV-2 неизвестны из-за отсутствия утвержденного золотого стандарта диагностики [38].

- Сообщаемая чувствительность и специфичность тестов на антитела к SARS-CoV-2 значительно различаются и, скорее всего, зависят от времени отбора проб в отношении инфекции [30,43,44].

- Анализы должны отличать антитела, вызванные инфекцией, от антител, индуцированных вакцинацией.

- Кинетика антител после заражения описана не полностью и может существенно снижаться в течение месяцев [45].

- Люди могут быть серонегативными по антителам после инфицирования, что подтверждается обнаружением Т-клеточных ответов на SARS-CoV-2 в отсутствие антител [46].

Таким образом, лучший способ контролировать пандемию COVID-19 – это вакцинация. Безотлагательная потребность в разработке вакцин против COVID-19 была удовлетворена мировым сообществом с беспрецедентной скоростью [47]. Однако, даже при нынешних темпах, на вакцинацию населения мира могут уйти годы, поскольку многое еще неизвестно об иммунитете к этому заболеванию. В настоящее время более 300 различных вакцин-кандидатов против COVID-19 находятся на разных стадиях разработки. Причем из 21 вакцины против COVID-19, которые уже используются, потенциально серьезные НР были выявлены только в связи с вакцинами разрешенными в странах с надежным фармаконадзором и регуляторным мониторингом [48].

Выводы: Оценка эффективности вакцин против SARS-CoV-2 является сложной задачей решить которую возможно, применив стандартизированные подходы к оценке различных конечных точек эффективности. Для обеспечения постоянной оценки безопасности вакцин необходим фармаконадзор.

Прозрачность исследования.

Исследование не имело спонсорской поддержки. Автор несет полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях.

Автор не получал гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

5. Hodgson SH, Mansatta K, Mallett G, et al. What defines an efficacious COVID-19 vaccine? A review of the challenges assessing the clinical efficacy of vaccines against SARS-CoV-2. *Lancet Infect Dis.* 2021;21(2):e26-e35. doi:10.1016/S1473-3099(20)30773-8
6. Basta NE, Halloran ME, Matrajt L, Longini IM Jr. Estimating influenza vaccine efficacy from challenge and community-based study data. *Am J Epidemiol.* 2008 Dec 15;168(12):1343-52. doi: 10.1093/aje/kwn259.
7. Hanquet G, Valenciano M, Simondon F, Moren A. Vaccine effects and impact of vaccination programmes in post-licensure studies. *Vaccine.* 2013 Nov 19;31(48):5634-42. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.07.006.
8. Velázquez RF, Linhares AC, Muñoz S, et al. Efficacy, safety and effectiveness of licensed rotavirus vaccines: a systematic review and meta-analysis for Latin America and the Caribbean. *BMC Pediatr.* 2017 Jan 13;17(1):14. doi: 10.1186/s12887-016-0771-y.
9. Wagner A, Weinberger B. Vaccines to Prevent Infectious Diseases in the Older Population: Immunological Challenges and Future Perspectives. *Front Immunol.* 2020 Apr 23;11:717. doi: 10.3389/fimmu.2020.00717.
10. Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al.; ISARIC4C investigators. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study. *BMJ.* 2020 May 22;369:m1985. doi: 10.1136/bmj.m1985. PMID: 32444460
11. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Public Health–Seattle and King County and CDC COVID-19 Investigation Team. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. *N Engl J Med.* 2020 May 28;382(22):2081-2090. doi: 10.1056/NEJMoa2008457
12. Raheja D, Davila EP, Johnson ET, et al. Willingness to Participate in Vaccine-Related Clinical Trials among Older Adults. *Int J Environ Res Public Health.* 2018 Aug 14;15(8):1743. doi: 10.3390/ijerph15081743.
13. McMurdo ME, Roberts H, Parker S, et al.; Age and Ageing Specialty Group, NIHR, Comprehensive Clinical Research Network. Improving recruitment of older people to research through good practice. *Age Ageing.* 2011 Nov;40(6):659-65. doi: 10.1093/ageing/afr115.
14. Velavan TP, Pollard AJ, Kremsner PG. Herd immunity and vaccination of children for COVID-19. *Int J Infect Dis.* 2020 Sep;98:14-15. doi: 10.1016/j.ijid.2020.06.065.
15. Mercatelli D, Giorgi FM. Geographic and Genomic Distribution of SARS-CoV-2 Mutations. *Front Microbiol.* 2020 Jul 22;11:1800. doi: 10.3389/fmicb.2020.01800.
16. Dearlove B, Lewitus E, Bai H, et al. A SARS-CoV-2 vaccine candidate would likely match all currently circulating strains. *bioRxiv* 2020; published online April 27. <https://doi.org/10.1101/2020.04.27.064774> (preprint).
17. D'Cruz RJ, Currier AW, Sampson VB. Laboratory Testing Methods for Novel Severe Acute Respiratory Syndrome–Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). *Front Cell Dev Biol.* 2020 Jun 4;8:468. doi: 10.3389/fcell.2020.00468.
18. Loeliger E, Chaudhari A, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations COVID-19 Clinical Working Group. COVID-19 efficacy endpoints in interventional trials: what constitutes an incident clinical disease case and what triggers diagnostic work-up. June 25, 2020. https://media.tghn.org/articles/COVID-19_Clinical_Endpoint_Case_Definition_V2.0.pdf (accessed July 23, 2020).
19. Younes N, Al-Sadeq DW, Al-Jighefee H, et al. Challenges in Laboratory Diagnosis of the Novel Coronavirus SARS-CoV-2. *Viruses.* 2020 May 26;12(6):582. doi: 10.3390/v12060582.
20. Zhu J, Ji P, Pang J, Zhong Z, et al. Clinical characteristics of 3062 COVID-19 patients: A meta-analysis. *J Med Virol.* 2020 Oct;92(10):1902-1914. doi: 10.1002/jmv.25884.
21. Lambert PH, Ambrosino DM, Andersen SR, et al. Consensus summary report for CEPI/BC March 12-13, 2020 meeting: Assessment of risk of disease enhancement with COVID-19 vaccines. *Vaccine.* 2020 Jun 26;38(31):4783-4791. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.05.064.
22. Khan S, Liu J, Xue M. Transmission of SARS-CoV-2, Required Developments in Research and Associated Public Health Concerns. *Front Med (Lausanne).* 2020 Jun 9;7:310. doi: 10.3389/fmed.2020.00310.
23. Oran DP, Topol EJ. Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection : A Narrative Review. *Ann Intern Med.* 2020 Sep 1;173(5):362-367. doi: 10.7326/M20-3012.
24. Zheng S, Fan J, Yu F, et al. Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January–March 2020: retrospective cohort study. *BMJ.* 2020 Apr 21;369:m1443. doi: 10.1136/bmj.m1443.
25. To KK, Tsang OT, Leung WS, et al.. Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study. *Lancet Infect Dis.* 2020 May;20(5):565-574. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30196-1.
26. Zhu L, Gong N, Liu B, et al. Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Immunosuppressed Renal Transplant Recipients: A Summary of 10 Confirmed Cases in Wuhan, China. *Eur Urol.* 2020 Jun;77(6):748-754. doi: 10.1016/j.eururo.2020.03.039.
27. Kim D, Lee JY, Yang JS, Kim JW, Kim VN, Chang H. The Architecture of SARS-CoV-2 Transcriptome. *Cell.* 2020 May 14;181(4):914-921.e10. doi: 10.1016/j.cell.2020.04.011.
28. Alexandersen S, Chamings A, Bhatta TR. SARS-CoV-2 genomic and subgenomic RNAs in diagnostic samples are not an indicator of active replication. *Nat Commun.* 2020 Nov 27;11(1):6059. doi: 10.1038/s41467-020-19883-7.
29. WHO. Correlates of vaccine-induced protection: methods and implications. Geneva: World Health Organization, 2013.
30. Long QX, Liu BZ, Deng HJ, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. *Nat Med.* 2020 Jun;26(6):845-848. doi: 10.1038/s41591-020-0897-1.

31. Bi Q, Wu Y, Mei S, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. *Lancet Infect Dis*. 2020 Aug;20(8):911-919. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30287-5.
32. Vabret N, Britton GJ, Gruber C, et al., Sinai Immunology Review Project. Immunology of COVID-19: Current State of the Science. *Immunity*. 2020 Jun 16;52(6):910-941. doi: 10.1016/j.immuni.2020.05.002.
33. Lakdawala SS, Menachery VD. The search for a COVID-19 animal model. *Science*. 2020 May 29;368(6494):942-943. doi: 10.1126/science.abc6141.
34. Chandrashekar A, Liu J, Martinot AJ, et al.. SARS-CoV-2 infection protects against rechallenge in rhesus macaques. *Science*. 2020 Aug 14;369(6505):812-817. doi: 10.1126/science.abc4776.
35. Yu J, Tostanoski LH, Peter L, et al. DNA vaccine protection against SARS-CoV-2 in rhesus macaques. *Science*. 2020 Aug 14;369(6505):806-811. doi: 10.1126/science.abc6284.
36. Eyal N, Lipsitch M, Smith PG. Human Challenge Studies to Accelerate Coronavirus Vaccine Licensure. *J Infect Dis*. 2020 May 11;221(11):1752-1756. doi: 10.1093/infdis/jiaa152.
37. Baay M, Neels P. SARS-CoV-2 controlled human infection models: Ethics, challenge agent production and regulatory issues. *Biologicals*. 2020 Sep;67:69-74. doi: 10.1016/j.biologicals.2020.08.006.
38. Watson J, Whiting PF, Brush JE. Interpreting a covid-19 test result. *BMJ*. 2020 May 12;369:m1808. doi: 10.1136/bmj.m1808.
39. van Kasteren PB, van der Veer B, van den Brink S, et al. Comparison of seven commercial RT-PCR diagnostic kits for COVID-19. *J Clin Virol*. 2020 Jul;128:104412. doi: 10.1016/j.jcv.2020.104412.
40. Younes N, Al-Sadeq DW, Al-Jighefee H, et al. Challenges in Laboratory Diagnosis of the Novel Coronavirus SARS-CoV-2. *Viruses*. 2020 May 26;12(6):582. doi: 10.3390/v12060582.
41. He X, Lau EHY, Wu P, et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. *Nat Med*. 2020 May;26(5):672-675. doi: 10.1038/s41591-020-0869-5.
42. La Scola B, Le Bideau M, Andreani J, et al. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2020 Jun;39(6):1059-1061. doi: 10.1007/s10096-020-03913-9.
43. Zhao J, Yuan Q, Wang H, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. *Clin Infect Dis* 2020; published online March 28. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa344>.
44. Whitman JD, Hiatt J, Mowery CT, et al. Test performance evaluation of SARS-CoV-2 serological assays. medRxiv 2020; published online May 17. <https://doi.org/10.1101/2020.04.25.20074856>
45. Seow J, Graham C, Merrick B, et al. Longitudinal evaluation and decline of antibody responses in SARS-CoV-2 infection. medRxiv 2020; published online July 11. <https://doi.org/10.1101/2020.07.09.20148429> (preprint).
46. Sekine T, Perez-Potti A, Rivera-Ballesteros O, et al. Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19. *Cell* 2020; published online Aug 14. <https://doi.org/10.1101/2020.06.29.174888>.
47. Flanagan KL, MacIntyre CR, McIntyre PB, Nelson MR. SARS-CoV-2 Vaccines: Where Are We Now? *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2021 Aug 13:S2213-2198(21)00804-7. doi: 10.1016/j.jaip.2021.07.016.
48. Omrani AS, Tleyjeh IM. Which are the best coronavirus disease 2019 vaccines? *Clin Microbiol Infect*. 2021 Aug 21:S1198-743X(21)00469-9. doi: 10.1016/j.cmi.2021.08.012.